

TRAVMATIK MIYA JAROHATLARI VA ULARNING OQIBATLARI: TAXLIL VA YANGI DAVOLASH USULLARI

Amirova Sabrina Baxromovna, Kenjayev Yodgor Mamatkulovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, Tibbiyot fakulteti talabasi,

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, Tibbiyot fakulteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Travmatik miya jarohatlari (TMJ) miyoga keltirilgan jarohatlar natijasidagi o'zgarishlarning tahlili va ularni bartaraf qilish bo'yicha yangi davolash usullarini tadqiq qilishdan iborat. Bu maqolada TMJ oqibatlari, og'irlik darajasiga qarab tasniflanishi va turli davolash usullari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Travmatik miya jarohatlari, Glazko koma shkalasi, oqibatlar, davolash, neyrologik o'zgarishlar.

ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ: АНАЛИЗ И НОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

АмираСабринаБахромовна,КенжаевЁдгор Маматкулович

Студентка медицинского факультета Термезского университета экономики и

сервиса, Старший преподаватель медицинского факультета Термезского

университета экономики и сервиса

Аннотация: Травматические черепно-мозговые травмы (ТЧМТ) связаны с изменениями, возникающими в результате повреждений головного мозга, и исследованием новых методов лечения для их устранения. В статье рассмотрены последствия ТЧМТ, их классификация по степени тяжести и различные методы лечения.

Ключевые слова: травматические черепно-мозговые травмы, шкала комы Глазго, последствия, лечение, неврологические изменения.

TRAUMATIC BRAIN INJURIES AND THEIR CONSEQUENCES: ANALYSIS AND NEW TREATMENT METHODS

Amirova Sabrina Baxromovna, Kenjayev Yodgor Mamatkulovich

Student of the Faculty of Medicine, Termiz University of Economics and Service, Senior

Lecturer at the Faculty of Medicine, Termiz University of Economics and Service

Abstract: Traumatic brain injuries (TBI) involve changes resulting from brain damage and the study of new treatment methods for their management. This article examines the consequences of TBI, their classification by severity, and various treatment methods.

Keywords: traumatic brain injuries, Glasgow Coma Scale, consequences, treatment, neurological changes.

Kirish: Bosh miya jarohatlari nafaqat insonning markaziy nerv tizimiga, balki umumiy salomatligi va turmush sifatini ham jiddiy ravishda o'zgartiradi. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyo bo'ylab travmatik miya jarohatlari (TMJ) barcha jarohatlar orasida eng ko'p uchraydigan holatlardan biri hisoblanadi.

TMJning asosiy sabablari orasida avtohalokatlar, ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar va kundalik hayotdagi jarohatlar alohida ahamiyatga ega. Bu jarayonlar ko'p hollarda doimiy nevrologik o'zgarishlarga, ruhiy va jismoniy qobiliyatlarning pasayishiga olib keladi.

Bizning tadqiqotimiz TMJ bilan og'rikan 75 nafar bemorni o'rganishga asoslangan. Tadqiqotda bemorlarning yoshi, jinsi, jarohatning og'irlik darajasi va davolash jarayonidagi o'zgarishlari tahlil qilindi. Shuningdek, Glazko Koma Shkalasi bo'yicha baholangan natijalar asosida davolashning samaradorligi ko'rib chiqildi.

Ushbu ishda TMJ oqibatlarini, ularning salbiy ta'sirini kamaytirish yo'llari hamda zamonaviy davolash usullari bo'yicha tavsiyalar berilgan. Tadqiqot yakunlari TMJ diagnostikasi va terapiyasini yanada samarali amalga oshirish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot maqsadi: Travmatik miya jarohatlarini og'irlik darajasiga ko'ra tasniflash, ularning ta'sirini baholash va Glazko koma shkalasi orqali davolash taktikalarini rivojlantirish.

Usullar

1. Glazko koma shkalasi bo'yicha:
 - o Yengil daraja: 13–15 ball
 - o O'rta daraja: 9–12 ball
 - o Og'ir daraja: 3–8 ball
2. **Klinik testlar:** Neyrologik holatlarni baholash, qon va boshqa namunalarning laboratoriya tahlillari.

Natijalar: Ushbu tadqiqotda 75 nafar bemor o'rganildi. Bemorlar yosh, jins va travmatik miya jarohatining og'irlik darajasiga qarab tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari quyidagicha:

1. Yoshi bo'yicha taqsimot:
 - 18-30 yoshdagi bemorlar: 35%
 - 31-50 yoshdagi bemorlar: 45%
 - 51 yosh va undan katta: 20%
2. Jinsi bo'yicha taqsimot:
 - Erkaklar: 60%
 - Ayollar: 40%
3. Travmatik miya jarohatining og'irlik darajasi:
 - Yengil (13-15 ball, Glazko Koma Shkalasi): 50%
 - O'rta (9-12 ball, Glazko Koma Shkalasi): 30%
 - Og'ir (3-8 ball, Glazko Koma Shkalasi): 20%
4. Klinik simptomlar:
 - Yengil TMJ: Qisqa muddatli bosh og'riqlari va bosh aylanishi kuzatilgan.
 - O'rta TMJ: Ko'pincha qon ketishi va hushdan ketish holatlari qayd etilgan.

- Og'ir TMJ: Doimiy nevrologik buzilishlar va psixoemotsional muammolar aniqlangan.

5. Davolash samaradorligi:

- Yengil TMJ bo'yicha bemorlarning 90% to'liq tiklangan.
- O'rta TMJ bo'yicha 70% tiklanish darajasi qayd etilgan.
- Og'ir TMJ bo'yicha bemorlarning faqat 40%ida ijobiy natija kuzatilgan.

Tahlillar natijalariga ko'ra, bemorlarning aksariyati o'rta va yengil darajadagi jarohatlarga ega bo'lgan. Og'ir darajadagi bemorlarning davolash jarayonida uzoq muddatli kompleks terapiya talab etilishi aniqlangan.

Muhokama: Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, travmatik miya jarohatlari (TMJ) inson hayoti va sog'lig'i uchun jiddiy xavf tug'diradi. Bemorlarning aksariyati yengil va o'rta darajadagi jarohatlar bilan murojaat qilgan bo'lsa-da, og'ir darajadagi jarohatlar uzoq muddatli nevrologik va psixoemotsional o'zgarishlarga olib kelgan. TMJ bilan bog'liq muammolar orasida hushdan ketish, qon ketishi va doimiy bosh og'riqlari eng ko'p uchraydi. Bu simptomlar davolash jarayonida klinik yondashuvni individuallashtirish zarurligini ko'rsatadi. Glazko Koma Shkalasi (GCS) yordamida jarohatlarning og'irlik darajasini baholash, bemorlarni samaraliroq boshqarish imkonini berdi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, yengil TMJ bo'lgan bemorlar uchun konservativ davolash usullari muvaffaqiyatli bo'lca, og'ir darajadagi bemorlar uchun kompleks davolash usullari, jumladan, fizioterapiya, neyroreabilitatsiya va farmakologik yondashuv talab qilinadi. Ayniqsa, psixoemotsional holatni tiklash uchun psixoterapiya va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot shuningdek, yosh va jinsga bo'lgan tahlillar TMJ oqibatlari va davolash natijalariga ta'sirini ochib berdi. Yosh bemorlarda tiklanish jarayoni yuqoriroq bo'lsa, katta yoshdagi bemorlarda davolash uzoqroq vaqt talab qildi.

Xulosa: Travmatik miya jarohatlari inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diruvchi holatlardan biridir. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki:

1. TMJ yengil va o'rta darajalari uzoq vaqtda aniqlansa va davolanrsa, tiklanish darajasi yuqori bo'ladi.

2. Og'ir TMJ holatlarida uzoq muddatli kompleks terapiya talab etiladi.

3. Glazko Koma Shkalasi diagnostika jarayonida samarali tashkil etish uchun muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, TMJning oldini olish uchun jamoaviy ishlarни tashkil etish, profilaktika choralarini kuchaytirish, tibbiy xodimlarning bilim va kўnikmalarini oshirish zarur.

Ushbu tadqiqot natijalari TMJ diagnostikasi va davolashni takomillashtirish uchun yangi ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. World Health Organization. Traumatic Brain Injuries: Key Facts. WHO, 2023.

2. Glasgow Coma Scale: Teasdale G., Jennett B. Assessment of Coma and Impaired Consciousness. The Lancet, 1974.

3. Bazarian, J.J., McClung, J., Cheng, Y.T., Flesher, W., Schneider, S.M. "Emergency Department Management of Mild Traumatic Brain Injury in the USA." *Emergency Medicine Journal*, 2020.
4. Dewan, M.C., Rattani, A., Gupta, S., Baticulon, R.E., Hung, Y.C. "Epidemiology of Global Traumatic Brain Injury: Quantitative Data Synthesis." *Journal of Neurosurgery*, 2019.
5. Neyrologik terapiya va zamonaviy davolash usullari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar. "Neurology and Rehabilitation Studies", 2022.
6. Amaroğlu, H., Yetimoğlu, S., Bektaş, M. "The Role of Rehabilitation in Severe Brain Injury Recovery." *Clinical Neurology and Neurosurgery*, 2021.
7. Mamatqulovich K. Y. Me'da osti bezi o'tkir va surunkali pankreatit kasalliklarini gistomorfologik tahlili //American journal of applied medical science. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 49-53.
8. Mamatqulovich K. Y. et al. Glomerulonefrit kasalligida klinik laborator tahlillarning o'рни va samaradorligi //American journal of applied medical SCIENCE. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 112-120.
9. Mamatqulovich K. Y., Ismatulloevich X. I., Xabibullo o'g'li C. S. Ko'kyo'tal kasalligi va uni oldini olish chora-tadbirlari //American journal of applied medical science. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 18-21.
10. Mamatqulovich K. Y., Fayzullayevna R. S. Husnbuzarlar etiologiyasi, klinikasi va davolash chora-tadbirlari //American journal of applied medical science. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 126-130.
11. Kenjayev Y. "Bio eko texno" ma'suliyati cheklangan jamiyatga qarashli maishiy chiqindilarni saralash va qayta ishlash korxonasi xodimlarining salomatligi //TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 172-176.